

O'ZBEK TILI IMKONIYATLARI VA O'ZBEK TILIDA ANTROPONIMLAR O'RNI.

QarMII akademik litseyi ona tili va adabiyot fani o'qituvchilari

Turdiyeva Munisa Burxonovna

Berdimuratova Dilnoza Rahmatullayevna

Annotatsiya: Ma'lumki, tilimizni sehri va jozibasi o'zgacha. Uning ich-ichiga kirib borgan sari yangi qirralarini kashf qilamiz. Tilga e'tibor bilan yondashish, ma'no nozikliklarini e'tibor bilan kichik detallarigacha bilish milliy o'zligimizni anglashimizning bosh mezonlaridan biridir. Shu jumladan antroponimlarga e'tibor beradigan bo'lsak tilimizning keng imkoniyatini yaqqol ko'rsata oladi. Ushbu maqolada, O'zbek tili imkoniyatlari va o'zbek tilida antroponimlarni o'rni haqida fikr va mulohazalar yuritiladi.

Kalit so'zlar: O'zbek tili, antroponimlar, O'zbek tili taraqqiyoti, rivojlanish, qadriyat, ismlar.

Abstract: It is known that the magic and charm of our language is special. As we get deeper into it, we discover new aspects. Approaching the language with attention, knowing the nuances of meaning down to the smallest details is one of the main criteria for understanding our national identity. Including anthroponyms, if we pay attention to our language can clearly show a wide range of possibilities. In this article, there are thoughts and opinions about the possibilities of the Uzbek language and the role of anthroponomists in the Uzbek language.

Key words: Uzbek language, anthroponyms, development of Uzbek language, development, value, names.

Inson bolasi tug'ilishdan taqlid yo'li bilan hamma narsani o'rgana boshlaydi. O'z tilini ham taqlid qilish orqali o'zlashtirib boradi. Ma'lum vaqtga borib bola ongida yangi ma'lumotlar va yangi so'zlar zaxirasi kengaya boradi. Shu tariqa tilning nozik jihatlari kishilar ongida taraqqiy topadi.

O'zbek tilining taraqqiy topishida, til bo'lib shakllanishida oddiy bir so'z, oddiy bir jumlaning ham o'rni beqiyosdir. Birgina misol tariqasida o'zbek tilida ishlatiladigan ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmalarining ma'noni aniq, to'g'ri aks ettirishda o'rni katta. Garchi mustaqil fe'llar o'zi asosiy fikrni anglatasa ham uning yakka o'zi ko'makchi fe'l bilan birga bildirishi mumkin bo'lgan ma'noni bera olmaydi. Xususan, *aytdi* fe'lini *aytdi yubordi* o'rnida ishlatib bo'lmaydi. Kontekstdan tashqarida *aytdi yubordi* so'z qo'shilmasi ikki ma'noda ishlatiladi. *Aytib yubordi*-bexosdan, bilmasdan aytmoq. *Aytib yubordi*-vositachi orqali aytmoq.

Shuning uchun "Anora bu gapni Hayotxonga aytib yubordi" o'rniga "Anora bu gapni Hayotxonga aytdi" desak, gapning mazmuni o'zgaradi. Anora aytish mumkin bo'lmagan gapni bexosdan emas, atayin aytgan bo'lib chiqadi. Yuqorida keltirilgan misollarning bari o'zbek tili imkoniyatlarini qanchalik keng ekanligini ko'rsatadi.

Nomlarda, ismlarda xalqimiz bosib o'tgan tarixiy yo'l insonning orzu-umidlari, ma'naviy-axloqiy, diniy-falsafiy qarashlari e'tiqodlari insonlarga bo'lgan hurmati, farzandiga qaratilgan mehr-muhabbati o'z ifodasini topgan. Har bir inson farzandni dunyoga keltirar ekan, unga munosib ism qo'yishni orzu qiladi. Bu ismlar bevosita va bilvosita farzand taqdiriga qay darajada o'z ta'sirini ko'rsatadi. O'zbek tilida qo'llanilayotgan ismlarning ayrimlarini quyidagicha guruhlashimiz mumkin.

1. Agar tana organizmda biror bir ortiqchalik bo'lsa, Ziyoda, Ziyodbek, Ortiq, Oltiboy, Ziyodulla kabilar...

2. Tana organizmda xoli yoki biror nishoni bo'lsa: Xolida, Xolbib, Xolboy, Xolmo'min, Xoldor, Anor, Anora, Tojiddin, Tojixol, Norbek, Norxol kabilar...

3. Agar chaqaloq tug'ilishi qiyin bo'lsa : Ochil, Ochilboy, Ochildi kabilar...

4. Farzandning tug'ilgan kuni bilan bog'liq ismlar:

Juma, Chorshanbi, Odina, Xojjakbar, Jumagul kabilar...

5.Farzand ismiga otasining yoshi aks etishi:

Qirqqboy,Saksonboy,Oltmishboy,To'qsonboy

6.Bolani tug'ilgan oy nomi bilan

nomlanishi:Asad,Rajab,Maharram,Ramazon,Safar, Mavluda,Barot kabilar...

7.Tug'ilgan mavsum nomlari bilan: nomlanishi:Navro'z,Hayitmutod,

Navro'za, Bahoroy, Bahora,Bayramali, Qurbon, Qurbonboy kabilar...

8.Agar farzand yashash manzilidan boshqa joyda tavallud

topsa:Mehmon,Yo'lchi, Yo'lchiboy,Mehmonali kabilar...

9.Agar ota-onaning uzoq kutilgan farzandi bo'lsa:

Quvonch,Umid,Umida,Quvochbek,Tilov,Tilovberdi kabilar...

10.Agar ota-ona qiz farzandni kutayotgan bo'lsa,o'g'il tug'ilsa,o'g'il

kutayotgan bo'lsa qiz tug'ilsa: O'g'iloy,Uljon,Ultuv,Adash,Maqsad,Feruz kabilar...

11.Farzandini qo'lga ololmayotgan va nobud bo'layotgan bo'lsa:Tursunboy,

Tursunpo'lat, To'xtasin, Yuzmurod,Turg'unoy,Tursunoy,Turg'un kabilar...

12.Farzand tug'ilganda ota yoki onasi vafot

etsa:Yodgor,Yodgora,Yodgorbek, Merosbek kabilar...

13.Tana a'zolari qo'sh bo'lsa yoki tish bilan tug'ilganiga

qarab:Bo'ritosh,Bo'ri, Bo'rigul, Bo'rixon,Qo'shboy,Qo'shoq,Qo'shboq kabilar....

14.Islomiy qarashda tug'ilgan farzandlarga:Sunnat,Sunatullo,Musulmon kabilar...

15.Bola ismida farzandlar qatoridagi o'rninning aks

etishi:Avvalbek,Robiya,Panji,Chori,Soniya kabilar...

16.O'zbek farzandalarining ismiga xorij kino yulduzlariga taqlid sifatida qo'yilgan ismlar: Samir,Zinnura,Amir,Nihon kabilar...

Farzandga ism qo'yish azal-azaldan ota-bobolarimizdan bizga meros bo'lib kelayotgan an'anadir. Bunda ota-onaning qarindosh-urug'larining xohish va niyatlari hal qiluvchi rol o'ynaydi.Ismlarni tanlashda an'anaviy nomlar

oarsidan tanlash avloddan avlodga oiladan oilaga o'tib kelayotgan merosiy omildir. Chunki har qanday ism ostida u qaysi tilda qo'yilayotgan bo'lsa, o'sha tilde so'zlovchilarning o'ziga xos xususiyatlarini aks ettiradi. Bu borada shoir va yozuvchilarimiz o'z asar qahramonlariga qo'yilayotgan ismni zukkolik bilan tanlaydilar. Ayniqsa bu borada adibimiz Said Ahmadning "Qorako'z Majnun" hikoyasidagi Bo'rixon obraziga to'xtaladigan bo'lsak, asar mazmunida uning ismi xatti-harakatini o'sha ism orqali ochib beradi. Bo'rixon ismi ostida uning "yovvoyi hayvon "-bo'ri kabi xatti-harakatlari asarda keng urg'u berib ochib beriladi. Hattoki onasi Saodat aya oradan 50 yil o'tib "bu bolani men emas, bo'ri tuqqan" degan xayolga boradi. Misol tariqasida ism qo'yish borasida Abdulla Qahhor ham o'ziga xos usulga ega so'z san'atkori hisoblanadi. Masalan "O'g'ri" hikoyasida bosh qahramon sifatida Qobil bobo ismini tanlaydi. Shu ism orqali asarda uning xatti-harakatlarini, xususiyatini ochib berishga harakat qiladi. Asarlar mazmuni shu ismlarga mos tarzda ism va asar mazmunini sharhlashga xizmat qiladi desak mubolag'a bo'lmaydi.

Bundan ko'rinib turibdiki, xoh u badiiy asar bo'lsin, xoh biror bir shaxsga qo'yilgan ism bo'lsin u o'sha insonning fe'l-atvori va hayotiga ma'lum bir ma'noda ta'sir etishini e'tiroz etib bo'lmaydi. Shunday ekan bu ismlarni "Gapiruvchi ismlar" desak ham bo'ladi.

Isnino tarzda shuni e'tirof etishimiz joizki, farzandga, yaqin qarindoshlarga ism qo'yishda ismning ma'nosiga ilmiy, islomiy nuqtayi nazardan yondoshilsa farzand kamoloti uchun joiz bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirzayeva, D. (2020). OCCURRENCE OF PRAGMALINGUISTIC FEATURES OF PAREMIAS. In *ФИЛОСОФИЯ ИННОВАЦИЙ И СОЦИОЛОГИЯ БУДУЩЕГО В ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРЫ: НАУЧНЫЙ ДИАЛОГ* (pp. 233-235).

2. Uktamova, M., & Mirzaahmedov, M. (2020, December). THE MAIN FOCUS IN EDUCATING STUDENTS IN THE PRESCHOOL EDUCATION SYSTEM. In *Конференции*.
3. Kabilovna, A. N. (2020). Methodology of teaching proverbs and sayings of English in general education schools. *Проблемы современной науки и образования*, (2 (147)), 67-69.
4. Sotvoldiyevna, U. D. (2022). Political Euphemisms in English and Uzbek Languages (A Comparative Analysis). *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 9, 92-96.
5. Makhmudova, N. R. (2019). The use of multimedia learning tools in the English language. *Мировая наука*, (9), 44-48.
6. Abbasova, N. K. (2020). O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA OLMOSHLARNING QIYOSIY TAHLILI. In *МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ* (pp. 472-476).
7. Karimova, S. (2020). ҲОЗИРГИ ЗАМОН ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ТЕНГ БОҒЛАНГАН ҚЎШМА ГАПЛАРНИНГ ЛИНГВО–КОГНИТИВ АСОСЛАРИ. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 1(1), 62-65.
8. Nayitova, M., & Mirzaahmedov, M. (2019). Basic problems in the teaching of English for kindergarten children. *Мировая наука*, (9), 21-24.
9. Uktamova, M., & Mirzaahmedov, M. (2020, December). THE MAIN FOCUS IN EDUCATING STUDENTS IN THE PRESCHOOL EDUCATION SYSTEM. In *Конференции*.
10. Shodiyeva, G., & Ismatova, S. (2022). O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SO'Z TURKUMLARI MASALASI. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(7), 103-105.
11. Shodiyeva, G. N. K., & Dustmatov, H. (2022). CLASSIFICATION OF WORDS IN UZBEK AND ENGLISH: IN THE EXAMPLE OF

- VERBS. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(4), 234-237.
- 12.Uktamova, M. (2020). ETHICAL LITERACY OF EFL TEACHERS IN PRESCHOOL EDUCATION. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 1(1), 54-58.
- 13.Qizi, K. M. K., & Ugli, M. M. M. (2020). Teaching EFL (English as a foreign language) in kindergarten. *Проблемы современной науки и образования*, (3 (148)), 77-79.
- 14.Mirzayeva, D. (2021). PROVERBS AND SAYINGS AS A PRODUCT OF THE NATION'S COGNITIVE THINKING. In *Multidiscipline Proceedings of Digital Fashion Conference* (Vol. 1, No. 2).